

Dijital İyi Oluşun Öncülleri ve Ardılları: Yönetim ve Organizasyon Alanında Kavramsal Bir İnceleme

Antecedents and Consequences of Digital Wellbeing: A Conceptual Review in the Field of Management and Organization

Esra Ayaz¹ | Şerife Karagöz²

[Makale Bilgisi](#)

¹ Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Galata Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

ORCID: [0000-0003-1641-2803](#)

E-Posta: esra.ayaz@galata.edu.tr

² Dr. Öğr. Üyesi, Avrasya Üniversitesi, Trabzon, Türkiye

ORCID: [0000-0002-2542-1026](#)

E-Posta: srfkrzg1992@gmail.com

Sorumlu Yazar:

Esra Ayaz

Aralık 2025

Cilt:1

Sayı:1

DOI:

Citation:

Ayaz, E., & Karagöz, Ş. (2025).

Dijital iyi oluşun öncülleri ve

ardılları: Yönetim ve

organizasyon alanında

kavramsal bir inceleme.

Accessuss Journal of Management

Research, 1(1), 44-55.

Öz

Bu çalışmanın amacı, dijital teknolojilerin yaşamın her alanına nüfuz ettiği günümüzde bireylerin dijital araçlarla kurdukları ilişkinin iyi oluş üzerindeki etkilerini kuramsal bir çerçevede açıklamak ve dijital iyi oluşun temel belirleyicileri ile sonuçlarına ilişkin bütüncül bir değerlendirme sunmaktır. Dijital iyi oluşun sadece bir teknoloji kullanımı ölçüsü değil, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal refahını etkileyen kapsamlı bir kavram olması, çalışmanın neden önemli olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda, araştırma dijital farkındalık, dijital okuryazarlık, teknoloji kullanım düzeyi, bilinçli farkındalık ve dijital minimalizm gibi unsurları dijital iyi oluşu şekillendiren temel değişkenler olarak değerlendirmekte; dijital tükenmişlik, psikolojik iyi oluş, iş-yaşam dengesi ve örgütsel performans gibi sonuç göstergelerinin ise dijital kullanım pratiklerinden nasıl etkilendiğini kuramsal düzeyde incelemektedir. Kavramsal derleme yöntemiyle yürütülen çalışma, literatürde yer alan güncel bulguları sistematik biçimde bir araya getirerek dijital iyi oluş düzeyinin artmasının dijital tükenmişlik riskini azalttığını, psikolojik iyi oluşu güçlendirdiğini ve iş-yaşam dengesini desteklediğini göstermektedir. Ayrıca dijital iyi oluşun örgütsel bağlamda performans, motivasyon ve verimlilik gibi kritik çıktılar üzerinde olumlu etkiler yarattığı anlaşılmaktadır. Genel olarak çalışma, dijital iyi oluşun bireyler ve örgütler açısından geliştirilebilir bir süreç olduğunu ve dijital çağda sağlıklı kullanım stratejilerinin önem kazanması gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dijital İyi Oluş, Dijital Farkındalık, Dijital Okuryazarlık, Dijital Tükenmişlik, İş-Yaşam Dengesi.

Abstract

The aim of this study is to theoretically explain the effects of individuals' relationships with digital tools on their wellbeing in an era where digital technologies permeate all aspects of life, and to provide a comprehensive evaluation of the key determinants and outcomes of digital wellbeing. The fact that digital wellbeing is not merely an indicator of technology use but a multidimensional construct influencing individuals' physical, psychological, and social wellbeing underscores the significance of this study. In this regard, the research conceptualizes digital awareness, digital literacy, technology use intensity, mindfulness, and digital minimalism as core variables shaping digital wellbeing, and examines-at a theoretical level-how outcome indicators such as digital fatigue, psychological wellbeing, work-life balance, and organizational performance are influenced by digital use practices. Conducted through a conceptual review design, the study systematically synthesizes recent findings in the literature and demonstrates that higher levels of digital wellbeing reduce the risk of digital fatigue, strengthen psychological wellbeing, and support work-life balance. Moreover, digital wellbeing appears to generate positive effects on critical organizational outcomes such as performance, motivation, and productivity. Overall, the study highlights that digital wellbeing is an improvable process for both individuals and organizations and that healthy technology-use strategies are becoming increasingly essential in the digital age.

Keywords: Digital Wellbeing, Digital Awareness, Digital Literacy, Digital Fatigue, Work-Life Balance.

Giriş

21. yüzyılın temel kavramlarından biri haline gelen “dijital”, en genel anlamıyla verilerin sayısal biçimde işlenmesini ve aktarılmasını ifade etmektedir. Gelişen dijital teknolojiler, bireylerin günlük yaşam pratiklerini önemli ölçüde dönüştürerek pek çok işlemin daha az zaman ve emekle gerçekleştirilebilmesine olanak tanımaktadır. Benzer şekilde, örgütsel ve toplumsal düzeyde kullanılan dijital araçlar sundukları hız, erişilebilirlik ve verimlilik sayesinde çeşitli süreçleri kolaylaştırmakta ve karar alma mekanizmalarını desteklemektedir. Bu nedenle dijital teknolojilerin etkin kullanımı, sağladığı avantajlar doğrultusunda örgütlerin rekabet gücünü artıran stratejik bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır (Arslan vd., 2023: 2115). Bu nedenle, bireylerin dijital teknolojilerle sağlıklı bir ilişki kurmaları, bu araçları amaçlarına uygun ve bilinçli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan dijital iyi oluş kavramı, bireylerin dijital dünyada sağlık, denge ve refahlarını koruyabilmelerine odaklanan bütüncül bir yaklaşımı ifade etmektedir. Dijital iyi oluş, kişilerin dijital teknolojileri farkındalıkla kullanarak yaşam kalitelerini desteklemelerini, psikolojik ve sosyal iyilik hâllerini sürdürmelerini ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarını amaçlamaktadır (Tayiz vd., 2023: 47). Bu noktada, dijitalleşmenin bireylerin bilişsel kaynakları, dikkat düzeyleri, sosyal etkileşim biçimleri ve genel yaşam doyumu üzerinde çok boyutlu etkiler yarattığı görülmektedir. Dijital ortamlarla sürdürülen sürekli temas; hem bilgi akışını hızlandırmakta hem de bireylerin karar alma süreçlerini, duygusal tepkilerini ve çevrimiçi-çevrimdışı roller arasında kurdukları dengeyi yeniden şekillendirmektedir. Bu nedenle dijital iyi oluşu, sadece teknoloji kullanımının olumlu ya da olumsuz sonuçları çerçevesinde değil; bireylerin dijital deneyimleri anlamlandırma biçimlerini, dijital pratiklerin psikolojik yansımalarını ve bu dinamiklerin davranışsal çıktılar üzerindeki etkilerini içeren geniş bir perspektiften incelemek gerekmektedir. Böyle bir yaklaşım, dijital iyi

oluşun çok boyutlu ve bağlama duyarlı yapısını kavramak açısından önemli bir temel sunmaktadır.

Bu doğrultuda, mevcut araştırmanın temel amacı dijital iyi oluş kavramını bütüncül bir çerçevede ele alarak, bu kavramın öncüllerini (dijital farkındalık, dijital okuryazarlık, bilinçli farkındalık, dijital minimalizm eğilimi gibi belirleyicileri) ve ardıllarını (dijital tükenmişlik, psikolojik iyi oluş, iş yaşam dengesi, örgütsel performans gibi sonuç değişkenlerini) sistematik biçimde ortaya koymaktır. Araştırma, dijital iyi oluşun bireyler arasında neden farklılaştığını açıklamayı, bu farklılaşmayı besleyen psikolojik ve davranışsal süreçleri detaylandırmayı ve dijital teknolojilerle sağlıklı etkileşime yönelik kuramsal bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın özgün katkısı, dijital iyi oluşu sadece olumsuz dijital kullanım sonuçlarının yokluğu olarak değil, bireyin dijital deneyimini şekillendiren bilişsel, duygusal ve davranışsal kaynakların etkileşimiyle ortaya çıkan çok katmanlı ve dinamik bir süreç olarak kavramsallaştırmasıdır. Bu yönüyle çalışma, yazında birbirinden ayrı ele alınan dijital farkındalık, okuryazarlık, minimalizm ve farkındalık gibi belirleyicileri ortak bir teorik bütünlük içinde konumlandırarak dijital iyi oluşun çok boyutlu yapısına ilişkin daha kapsamlı bir açıklama sunmaktadır. Böylece çalışma, dijital iyi oluşun bir sonuç değil; sürekli olarak değişen dijital bağlam içinde gelişen, bireysel özellikler ve çevresel koşullar tarafından şekillenen dinamik bir süreç olduğunu derinlemesine tanımlamayı hedeflemektedir.

Kavramsal Çerçeve

Dijital İyi Oluş

Günümüzde teknolojinin sürekli kullanımı, dijital bağımlılık ve buna bağlı olumsuz etkilerin ciddi sonuçlar doğurmasına neden olmuştur. Bu durum, bireylerin ekran süresini yönetme konusunda önemli bir ikilem yaşamalarına yol açmaktadır. Araştırmalar, aşırı dijital cihaz kullanımının performansın düşmesine, uyku düzeninin bozulmasına ve iş yaşamındaki başarının olumsuz etkilenmesine sebep olarak

bireylerin potansiyellerini tam olarak ortaya koymalarını engellediğini göstermektedir. Bu bağlamda, ekran süresini azaltma ve sağlıklı bir iş-yaşam dengesi kurma ihtiyacına yanıt olarak “dijital iyi oluş” (*digital wellbeing*) adı verilen yeni bir kavram giderek önem kazanmaktadır (Thomas vd., 2022).

Dijital iyi oluş, dijital medya kullanımı ve bireysel refah üzerine yapılan araştırmalarda öne çıkan bir kavram olma potansiyeline sahiptir ve uygulamada da önemli sonuçlar ortaya koymaktadır (Vanden Abelee, 2021: 933). Dijital iyi oluş, bireyin kişisel dijital refah becerileri aracılığıyla elde ettiği bir durum haline gelirken, aynı zamanda normları ve değerleri, dijital medyayı kullandıklarında üyelerinin rahatlığına, güvenliğine, memnuniyetine ve tatminine az ya da çok katkıda bulunabilen grupların bir özelliği haline gelmektedir (Gui vd., 2017: 165). Ayrıca kavram dijital teknolojilerin bireylerin iyi bir yaşam sürme deneyimleri üzerindeki etkilerini ve bu etkileşimin fiziksel, zihinsel ve sosyal dengelerini nasıl şekillendirdiğini ifade eden bir kavramdır (Burr, 2020: 2313).

Dijital iyi oluş, mobil teknolojilerin sağladığı bağlantının sunduğu faydalar ile bu bağlantının yol açtığı olası olumsuzluklar arasında kurulan kişisel ve öznel bir denge durumu olarak değerlendirilebilir. Bu kavram, dijital etkileşimlerin gündelik yaşama yerleşmesi sonucunda bireylerin gerçekleştirdiği bilişsel ve duygusal değerlendirmeleri içermektedir. Bireylerin dijital iyi oluş algısı; teknolojinin sunduğu haz ve işlevsel desteğin yüksek, kontrol kaybı ile işlevsel aksaklıkların ise düşük olduğu kullanım koşullarında daha belirgin hâle gelmektedir (Vanden Abelee, 2021: 938).

Dijital İyi Oluşun Öncülleri

Bu başlık altında, dijital iyi oluşun oluşumunu ve sürdürülebilirliğini etkileyen temel bilişsel, duyuşsal ve davranışsal unsurlar bir bütün olarak ele alınacak; bireylerin dijital teknolojilerle kurdukları ilişkiyi, kullanım biçimlerini ve dijital deneyimlerinin niteliğini belirleyen faktörler kapsamlı biçimde değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, dijital farkındalık, dijital okuryazarlık, teknoloji kullanım süresi ve bağımlılık eğilimleri, bilinçli

farkındalık ve dijital minimalizm gibi dijital iyi oluşu şekillendiren öncüller ayrı ayrı analiz edilerek kavramın çok boyutlu yapısına ilişkin daha derin bir anlayış sunulacaktır.

Dijital Farkındalık: Farkındalık kavramı günlük yaşantıda da sıklıkla kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan bir tanımlamada; kişinin bütün duyu organları ile başkalarıyla ya da çevresiyle iletişime geçerken neyi nasıl yaşadığının ayırımında olması şeklinde ifade edilmektedir (Acar, 2004). Günümüzde bilginin büyüme düzeyi gün geçtikçe hızlanmaya başlamıştır. Başka bir ifade ile bilgilerin fazlalaşması için gerekli olan süre ciddi oranda kısalmıştır. Dolayısıyla bilgiyi elde etme ve kullanabilme süreçleri de değişiklik göstermiştir. Teknolojik araçlara ulaşımın ve dijital yazma-okumanın kullanımının artması ve dijital öğrenmenin geniş alanlara yayılması sonucunda dijitalleşme süreci öğrenme alışkanlıklarında kitapların yerine geçmeye başlamıştır. Yaşanan gelişmeler ışığında hem dijital verilere ulaşılması aşamasında hem de teknolojik araçların kullanılması aşamasında kişilerin olumlu tutumlara sahip olması gerekmektedir. Bu olumlu tutumlara ulaşabilmelerinde de özellikle dijital farkındalık kazanmaları oldukça önemlidir (Yurdakul, 2023: 138).

Kavram genelde iletişim, eğlence ve araştırma gibi alanlarda dijital bağlamlar ve dijital araçlar ile çalışma anlamında kullanılmaktadır. Kısaca; dijital dönüşüm süreçlerinde gereksinim duyulan dijital araçlar-gereçler ve çeşitli uygulamalara yönelik haber sahibi olma hali olarak da ifade edilebilmektedir (Karakuş ve Kılıç, 2022). Bankacılık, satış pazarlama gibi birçok alanda işlemler dijital araçlar kullanılarak yapılmaya başlanmıştır. Bu tarz işlemler yapılırken dijital ortamda yüzbinlerce kayıt yapılmaktadır. Bazı kullanıcılar yapılan bu kayıtların farkında olurken, bazıları farkında olmamaktadırlar. Farkındalık durumunun seviyesi dijitalleşen hayatlarda ciddi bir sorun olarak görülmektedir. Çünkü her geçen gün daha da dijital hale gelen hayatların işleyişinde artan sorumlulukların farkındalığı ve kişilerin doğru bir biçimde yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır (Karakuş, 2022:14).

Dijital Okuryazarlık: Günümüz dünyasında farklı coğrafyalardan ve farklı kültürlerden gelen kişilerle etkili iletişim kurabilmek büyük önem arz etmektedir. Özellikle ailelerin çocuklarına en iyi rol model oldukları düşünüldüğünde dijital araçların nasıl ve ne şekilde kullanıldığı da oldukça önemli görülürken, ailelerin bilinçsiz internet kullanmaları ya da internet bağımlılıkları çocuklar üzerinde çeşitli olumsuz durumların oluşmasına neden olabilmektedirler (Manap ve Durmuş, 2021). Bu anlamda dijital okuryazarlık sadece teknolojiyi ve interneti kullanabilmeyi değil ayrıca dijital içerikleri dikkatle inceleyebilmek ve çocukların ya da diğer kişilerin bu içeriklerle etkileşimlerini doğru biçimde yönlendirebilmek anlamına da gelebilmektedir (Livingstone ve Blum-Ross, 2020).

Kavramı ilk kez kullanan Gilster (1997); “yalnızca dijital araçların kullanımı değil, dijital alanda eleştirel bir şekilde düşünebilme yeteneği” olarak ifade etmiştir (Calvani vd., 2008:185). Başka bir tanımlamada ise dijital okuryazarlık kavramı; farkındalık, zihniyet ve çeşitli dijital teknolojilerin kullanılma becerilerinin birleşimi olarak tanımlanmaktadır (Martin ve Grudziecki (2006:225). Dijital araçlar farklı beceriler geliştirmeyi ve farklı bilgiler edinmeyi teşvik eden yapılandırılmış sistemler içerirken, dijital okuryazarlık becerilerinin uygulanması ile de kişiler çoğu durumda dijital zorlukların üstesinden gelebilmek için daha donanımlı hale gelebilmektedirler. Bu tür ortamlara katılımlar sonucunda ise kişiler verimliliklerini arttırabilmektedirler (Eshet-Alkalai, 2004:103).

Temelinde dijital okuryazarlık; dijital iletişim becerileri ve bilgi okuryazarlığı olarak iki temel bileşene ayrılabilir. Dijital iletişim becerileri; çeşitli dijital araçları kullanarak tutarlı şekilde metinler ve içerikler oluşturabilmenin yanında dijital platformlarda etkileşimde bulunabilmeyi ifade ederken, bilgi okuryazarlığı ise; bilgilerin nasıl yayıldığı ve nasıl depolandığının anlaşılmasını ifade etmektedir. Ek olarak dijital okuryazarlık yalnızca dijital kaynakların kullanılabilme becerisi olmayıp, ayrıca çeşitli platformlardan elde edilen bilgileri eleştirip inceleyerek değerlendirebilme becerisini de gerektirmektedir (Karagözoğlu ve Gezer, 2022; Lestari vd., 2020).

Teknoloji Kullanım Süresi\Bağımlılık Düzeyi: Son zamanlarda aktif bir şekilde kullanılan elektronik hizmetler kişilerin kurumlar ile olan işlerini kolaylaştırmaktadır. E-ticaret, e-sağlık ve e-devlet gibi çeşitli uygulamalar ile kişiler buldukları yerlerden istek ve taleplerini kolaylıkla karşılayabilirken aynı zamanda işlemlerini çok fazla beklemeden hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler. Örneğin faturaların ödenmesi, hesap açma kapama işlemleri, para transferleri, hastane randevusu oluşturma, alışveriş yapma ya da devlet kurumlarından talep edilecek çoğu belgeyi dijital ortamdan elde edebilmek gibi işlemler rahatlıkla yapılabilmektedir (Bülbül ve Gürbüz,2007:125; Küçükvardar ve Aslan, 2021:23). Teknolojinin ilerlemesi ile günümüzde yeni bağımlılık problemleri kendini göstermeye başlamıştır. Toplumlar da en gencinden en yaşlısına kadar ayırt etmeksizin hemen hemen herkesin akıllı telefon, bilgisayar, tablet gibi teknolojik araçların kullanım oranları artmıştır. Dünyanın çoğu yerinde her çeşit bilgi, haber, oyun, eğlence ve teknoloji gibi aktivitelere ulaşabilmelerinin vermiş olduğu kolaylıklar ve bunlardan kaynaklı zevk ve hızlıca ulaşabilme duygusu kişileri uzun süreli ekranlara bağlı kalma problemleriyle karşı karşıya bırakmıştır. Bir noktadan sonra madde bağımlılığı gibi teknoloji bağımlılığı problemleri ortaya çıkmaya başlamıştır (Karakoç ve Keşim, 2023:103).

Yaşadığımız dönemde artık çocuklar erken yaşlarda teknolojiyle karşılaşmaya başlamışlar ve bunun sonucunda zihinsel, bedensel ve dil gelişimlerinin ne düzeyde ve nasıl etkilendiğinin araştırılması için birçok farklı çalışmalar yapılmaktadır (Bransford vd., 2000). Yapılan bir çalışmada (Plowman vd., 2010); teknolojik araçların çok fazla kullanılması çocukların ve gençlerin paylaşım yapma ve iş birliği becerilerinin gelişmesini engellediği, motivasyonlarını azalttığı, sorumluluk almalarını etkilediği ve bunların sonucunda çocukların ve gençlerin duygusal gelişimlerinin risk altına girdiği görülmektedir. Başka bir çalışmada ise (Chassiakos vd., 2016); çocukluk döneminde çok fazla televizyon izleyenlerin erken okul zamanlarında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yaşayabildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde başka çalışmalarda; çok fazla teknoloji kullanımının yaşam boyunca kardiyovasküler ve obezite

riskiyle bağlantılı olduğu ve ayrıca bu durumun günümüzde erken çocukluk döneminden itibaren başladığı ifade edilirken, televizyon izleme süresinin fazla olmasının yine çocukluk döneminde obezite ile pozitif ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Bel-Serrat vd., 2013; Mitchell vd., 2013).

Bilinçli Farkındalık: Bilinçli farkındalık içsel ve kişilerarası olarak iki alanda etkili olabilmektedir. İçsel farkındalık daha çok kişilerin “şimdi ve burada” olan fiziksel ve bilişsel süreçleri ile alakalı olmaktadır. Ayrıca geçmiş ya da gelecek yerine kişinin o anki deneyimlerinin algılanmasını, değerlendirilmesini ve kabul edilmesini içermekte, tepkisel davranmamaya ve bunları yargılamadan şefkatle kabul edebilmeye odaklanmaktadır (Duncan, 2007; Kohlenberg vd., 2015). Literatürde bilinçli farkındalık üzerine yapılan çalışmalar öncelikle kişilerarası farkındalığa odaklanmış, tanım ve ölçülebilirlik açısından daha yeni bir olgu olduğu görülmüştür (Gördesli vd., 2018; Erus ve Tekel, 2020). Son 10-15 yıl içerisinde ise içsel farkındalığın tüm bilinçli farkındalık süreçlerini kapsamak için tek başına yeterli olmadığı ve kişilerarası ilişkilerdeki etkileşimleri içeren kişilerarası farkındalık bu alanda ilgi konusu haline gelmiştir (Karremans vd., 2017; Pratscher vd., 2018). Kişilerarası farkındalık; kişinin diğer kişilerle etkileşimlerinde kendi duygu ve düşüncelerini, bedensel duyularını ve amaçlarını fark etmesinin yanında diğer kişilerin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını fark ederek bunları kabul etmesini ve tüm bunlara kontrolsüz tepkiler vermemesini ifade etmektedir. Ek olarak diğer kişilerin o anda söylediklerini aktif bir şekilde dinleyebilme, jestlerinden ve mimiklerinde duygularını ve bedensel ipuçlarını tanıyabilme ve yargılamadan onlara cevap verebilme durumunu da ifade etmektedir (Brown ve Ryan, 2003; Duncan, 2007).

Kişiler hayatları boyunca birçok uyarının etkisini fark edebildikleri için bilinçli farkındalık süreci paralel olarak dikkati de içermektedir. Çünkü bu bilinçli farkındalığın gerçekleşebilmesi için hem dikkat yoğunluğunun hem de gözlemlenimin önyargısız ve bilinçli olması gerekmektedir (Baer vd., 2004: 193). Ek olarak kişilerin günlük

hayat içerisinde bilinçlilik seviyesine ulaşmayan ya da bilinçdışı olarak yaptıkları düşünce ve davranışlar umarsızlık, dikkatsizlik veya dalgınlık olarak ifade edilmektedir. Bunların aksine kişilerin gelen uyarıcıları gözlemlemesi ve bunlara dikkatli bir şekilde yaklaşması bilinçli farkındalığın gerçekleşmesine neden olmaktadır (Germer vd., 2005: 12).

Günümüzde bilinçli farkındalıkla alakalı eğitimlerin artması sonucunda özel ve resmî kurumlarda çalışanların psikolojik sağlamlıklarına pozitif katkılar sağlayan verimliliklerini artıran bir etkinlik olarak değerlendirilmektedir (Sun, 2014:395). Bilinçli farkındalık düzeyinin yüksek olması halinde; hem ilişki doyumu ve psikolojik sağlık da üst seviyelere çıkmakta hem de kötü tecrübelerle etkili bir şekilde başa çıkabilmeyi sağlamaktadır. Bu farkındalığa sahip olmanın olumlu ruh halinin sağlanmasında ve zihinsel süreçlerle ilişkili olduğu iddia edilmektedir (Brown vd., 2007). Örneğin yapılan bir çalışmada (Çakır, 2024); bilinçli farkındalık ve mental iyi oluş arasında ilişki olduğu, katılımcıların odaklanma ve dikkat düzeylerinde pozitif yönde gelişmeler olduğu, ayrıca bu pozitif durumun katılımcıların daha mutlu hissetmelerine, farklı deneyimlere karşı daha fazla ilgi duymalarına katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Dijital Minimalizm Eğilimi: Tüketim toplumlarının hızlı bir şekilde gelişmesi, kişilerin gündelik yaşantılarında köklü değişimlere yol açarak toplumsal yapıları derinden etkilemektedir. Özellikle modern hayatın getirmiş olduğu artan tüketim eğilimleri ve hızlı dönüşümler kişilerin hem hayat şekillerine hem de toplumsal dinamiklere farklı açılardan nüfuz etmektedir (Sarıaslan, 2024). Artan aşırı tüketim nedeniyle çevreye verdikleri zararın farkında olan kişiler, doğa ile olan ilişkilerini tekrardan kurmak için çözüm yolları aramaktadırlar. Yapılan bu araştırmalar tüketim karşıtı yaşam şekillerinin, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının ve sosyal hareketlerin de gelişmesine imkân sunmaktadır. Bu alışkanlıklar sadece çevresel zararı en alt düzeye indirmekle kalmayıp ayrıca kişilerin daha bilinçli bir yaşam stilini benimsemelerine de katkıda bulunmaktadır (Wilson ve Bellezza, 2022:796). Tam da bu noktada minimalizm kişileri daha az tüketim yaparak daha çok değer

ortaya çıkarmaya ve sürdürülebilir tüketim açısından güçlü bir araç olmaya doğru giden bir yaklaşımdır. Aynı zamanda minimalizm maddi eşyaların yerine daha çok deneyimlere odaklanmayı ve maddi sahiplikleri azaltıp en aza indirmeyi amaçlayan bir yaşam biçimidir (Kang vd., 2021: 802).

Dijital araçlar ve bunlarla bağlantılı olmanın aşırı bir hal alması ve bilinçsiz kullanılması çoğu kişiyi dijital bağımlı haline getirmiştir. Dijital platformlarda ve dijital araçlarla geçirilen zamanı azaltmak, kişileri gerçek hayata adapte etmek için son günlerde dijital minimalizm yaygın hale gelmeye başlamıştır. Bu kavramın temeline bakıldığında 2010'lu yıllarda dijitalleşmenin yaşamın bütün alanına yayılması ve kişilerde çok fazla içerik tüketimi, tükenmişlik, kaygı ve dikkatin çok çabuk dağılması gibi problemlerin artmasıyla ilişkili olduğu ifade edilmektedir (Rosen vd., 2012; Lanier, 2018). Kavram; teknoloji ve dijital detoks ile daha bilinçli bir ilişki kurmaya teşvik ederken, aynı zamanda sadece bireysel seviyede değil toplumsal seviyede de dijital birtakım alışkanlıkların sorgulanmasına yol açmıştır. Dijital minimalizm kişilerin çevrimiçi zamanlarını değer verdikleri şeylerde yararlı olanları özenle belirleyerek zamanlarını daha az sayıda dijital araçlara odaklı hale getirip, geriye kalan tüm zamanlarını da bu araçlardan uzak durmalarını tavsiye eden bir felsefedir. Felsefeyi uygulayanlara dijital minimalist ismi verilmektedir. Bu dijital minimalistler boş zamanlarını geçirmek için veya önemli olan bir şey sunmuyorsa dijital araçlarla ilgilenmemektedirler. (Newport, 2019:42). İçtenlikle bağlı oldukları değerleri teknolojik tercihlerinin önüne geçen bu minimalistler yeni teknolojileri dikkat dağıtıcı olmaktan çıkartarak iyi bir hayatı destekleyen nitelikli araçlara dönüştürmektedirler. Böylelikle dijital ekranlara bağlı kalmaktan kendilerini kurtarmaktadırlar. Örneğin kişiler gelen bildirimleri kapatma ya da akıllı telefon, tablet detoksu gibi çeşitli stratejiler ile dikkatleri dağıtacak etkenlerden kaçınmalarını sağlayabilmektedirler (Biricik, 2022: 903).

Dijital İyi Oluşun Ardılları

Bu başlık altında, dijital iyi oluşun bireylerin dijital deneyimleri sonrasında ortaya çıkan çok

boyutlu etkileri ele alınacak; dijitalleşmenin bireylerde yol açtığı tükenmişlik düzeyi, psikolojik iyi oluş göstergeleri, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi sürdürme kapasitesi ile örgütlerde performans çıktıları üzerindeki yansımaları ayrıntılı biçimde incelenecektir. Bu kapsamda, dijital iyi oluşun sadece bireysel düzeydeki duygu durumunu ve davranış kalıplarını değil, aynı zamanda çalışma hayatındaki verimlilik, motivasyon, örgütsel uyum ve sürdürülebilir performans gibi kritik sonuçları nasıl şekillendirdiği de değerlendirilerek kavramın sonuç boyutuna ilişkin kapsamlı bir çerçeve sunulacaktır.

Dijital Tükenmişlik: Tükenmişlik kavramını 1974 yılında ilk kez kullanmaya başlayan Freudenberger, yoğun çalışma ortamında kendisinde ve diğer çalışma arkadaşlarında ortaya çıkan bazı değişiklikleri fark etmiş, etkililiği ve verimliliği negatif yönde etkilediğini düşünerek kavramla ilgili araştırma yapmaya başlamıştır. Freudenberger kavramı başlarda işle ilgili stres olarak sonrasında ise bir sebebe bağlılık, hayat tarzı veya beklenen bir ödülü elde etmeyi engelleyen olaylar sebebiyle kişide oluşan hayal kırıklığı veya yorgunluk hali şeklinde tanımlamıştır (Koustelios ve Tsigilis, 2005). Başka bir tanımlamada ise duygusal olarak tükenmede ve duyarsızlaşma halinde artışlar, kişisel başarı duygusunda azalışlar olarak birbirleriyle alakalı üç etkenden meydana gelen bir sendrom hali olarak ifade edilmektedir (Maslach ve Jackson, 1981). İnsanlar bütün hayatları süresince fiziksel ya da psikolojik açılardan farklı farklı tükenmişlik süreçlerinden geçmektedirler. Özellikle de günümüze gelindiğinde bu tükenmişlik yerini dijital tükenmişliğe bırakmaya başlamıştır.

Dijitalleşmenin getirmiş olduğu bilgi akışı ve devamlı olarak erişilebilir olma hali, dijital araçların kullanımı insan sağlığına ciddi oranda zarar vermeye başlamıştır. Bu dijital araçların 7/24 aralıksız kullanılması, iş saatleri dışında da iş yapılması, çalışanların için belirli bir saat sınırı olmaması gibi problemler günümüzde dijital tükenmişliğe sebep olmaktadır. Dijital tükenmişlik zamanla kişilerde; stres, çevresine karşı ilgisiz olmaya başlama ve yorgunluk başta olmak üzere birçok psikolojik ve fiziksel problemler görülmesine neden olmuştur (Erten ve Özdemir, 2020: 670). Hızla gelişen teknolojiye ilaveten 2019 yılında ortaya çıkan COVID-19

pandemisiyle birlikte tüm dünyada çalışma hayatları da etkilenmiştir. Özellikle de öğretmenler, akademisyenler ve birçok sektörde çalışanlar online toplantılar ve boş vakit etkinlikleri sebebiyle çevrimiçi araçların kullanımı da artmıştır. Pandemiden sonra geçen süreçte daha çok kişi evden online olarak çalışmaya başlamıştır. Bu durum sonucunda dijital tükenmişlik yaşayan kişi sayısı da gün geçtikçe daha da artmaya devam etmektedir (Yiğit vd., 2022: 1866). Yapılan çalışmalarda çalışanların uzun süre çevrimiçi olmaları, algılanan beklenti düzeyleri, yüksek gerginlik duyguları kaygıyla ilişkilendirilmektedir. Online yapılan toplantılarda ya da telefon görüşmelerinde oluşan gecikmeler bile kişilerin başkaları hakkındaki düşüncelerini negatif yönde etkilemektedir. Örneğin online toplantılarda alınan cevaplarda yaşanan 1.2 saniyelik gecikmenin dahi kişilerin cevaplayanları daha az arkadaş canlısı ya da yapılan görüşmeye daha az odaklanıyor şeklinde hissetmeleri dijital tükenmişlik olarak görülebilmektedir (Schoenenberg vd., 2014).

Psikolojik İyi Oluş: Kavramı ilk kez 1969 yılında kullanan Bradburn; pozitif duyguların negatif duygulardan daha çok olması olarak tanımlamıştır. Ayrıca Bradburn (1969) pozitif ve negatif birbirlerinden bağımsız olarak geliştiğini hem de bu hislerin düzeyinin kişilerin psikolojik iyi oluş hallerini ortaya koyduğunu ifade etmektedir. Fakat sonraki yıllarda kavramın psikolojik işlevsellik bakış açısıyla incelenmesi gerektiği savunulmuştur. Bu bakış açısı psikolojik iyi oluşu; anlamlılık, canlılık, potansiyelini tam anlamıyla kullanabilme ve kendini gerçekleştirme yetileri ile açıklayabilmektedir (Waterman, 1993; Ryff ve Singer, 2008).

Kişilerin kendilerinde var olan yeteneklerinin farkındalığı ve iletişim içerisinde oldukları diğer kişilerle ilişkileri psikolojik iyi oluşu oluşturmaktadır. Psikolojik iyi oluş seviyeleri yüksek olan kişilerin; pozitif duygulara hâkim, performanslarının ve motivasyonlarının yüksek, kişisel gelişimlerine önem veren ve sağlıklı iletişimler kuran kişiler oldukları söylenebilmektedir (Ryff, 1989; Sunmaz, 2001). Negatif duygu ve düşünce geliştiren kişilerin ise; verimliliklerinin düşük, kendilerini yormadan iş yaptıkları, gerçek

performanslarının çok azını ortaya koydukları ve zorunluluktan iş ortamında buldukları söylenebilmektedir (Ağın, 2023; Öter ve Dağlı, 2023). Gerçek iyi olma durumu psikolojik iyi oluşa göre kişinin potansiyelini gerçekleştirmesine bağlı olmaktadır. Esas mutluluğa sadece erdem tecrübe edilmesi ve yapmaya değer olan bazı şeylerin yapılmasıyla ulaşılabileceği düşünülmektedir (Hefferon ve Boniwell, 2011).

İş-Yaşam Dengesi: Kavramı ilk defa 1970'lerde kullanılmaya başlanmasına rağmen 1986'da literatürdeki yerini alabilmiştir (Borah ve Bagla, 2016: 113; Choudhary ve Singh, 2016:49). Denge kavramsal anlamda zihinsel ve duygusal uyum hali olarak ifade edilirken, iş kavramsal anlamda bir emeği veya bir değeri ortaya koymayı ifade etmektedir. İş yaşam dengesi bakımından yaşam; aile, sağlık, mutluluk ve boş vakti temsil ederken, iş ise; kariyer ve kişilerin emek verdiği faaliyetleri temsil etmektedir. En düşük seviyede rol çatışması ile iş ve iş haricindeki yaşamdan tatmin olma hali ise iş yaşam dengesi olarak ifade edilebilmektedir. Bir anlamda iş yaşam dengesi; kişinin aile, iş ve özel yaşamındaki faaliyetlerini birbiri arasında denge kurarak her alanda doyuma ulaşabilmesi olarak tanımlanmaktadır (Sharma ve Nayak, 2016; Akın vd., 2017).

Çalışanların yaptıkları işlerle ilgili birtakım sorumlulukları bulunmaktadır. Fakat bu sorumluluklar her zaman uyumlu olmadığı için çatışmalar yaşanmakta ve yaşanan bu çatışmalar kişilerin hem özel hem de iş hayatlarını negatif yönde etkileyebilmektedir. Özellikle de son zamanlarda iş yaşamında dijitalleşmenin yoğun bir şekilde kullanılması çalışma şartlarında esneklikler sağlamış, işin ve işgücünün de niteliklerini değiştirmeye başlamıştır. Yaşanan bu değişimler çeşitli işgücü ve örgüt yapılanmalarını oluştururken ayrıca aile içerisinde rol dağılımlarının da değişmesine neden olmaktadır. Günümüze gelindiğinde yalnızca erkeklerin çalıştığı ailelerin yerini kadınların ve erkeklerin birlikte çalıştığı çift gelirli ailelere bırakması sonucunda hem kadınların hem de erkeklerin sorumluluklarını tam anlamıyla gerçekleştirme konusunda bir denge kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Yüksel, 2005:303; Doğrul ve Tekeli, 2010).

Modern hayatta çalışanların hem iş hem de özel hayatlarındaki dengeyi sağlayabilmeleri genel refahları ve mutlulukları bakımından önemli rol oynamaktadır. Bu denge sağlandığında çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlıkları korunmakta, çalışanların stres düzeyleri düşebilmektedir. Ek olarak bu denge çalışanların daha yaratıcı olmalarına yardımcı olarak işlerine daha iyi odaklanmalarına olumlu yönde katkıda bulunabilmektedir (Haktanır ve Koçak, 2025: 364).

Örgütsel Performans: Bir örgütün amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasındaki etkililiği ve verimliliği ifade eden örgütsel performans; kaynakların kullanılması, paydaşların memnuniyeti gibi unsurlar aracılığıyla değerlendirilen çok boyutlu bir kavram olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda bu kavram bir örgütün hedeflediklerine ne düzeyde etkili bir şekilde ulaştıklarını, sahip oldukları kaynaklarını nasıl yönettiklerini ve çevrelerine nasıl uyum sağladıklarını ölçmektedir (Richard vd., 2009; Nikpour, 2017).

Örgütsel performans kavramı içerisinde örgüt dayanıklılığını ve örgüt başarısını içermektedir. Bu kavram; kalite, tutarlılık, üretkenlik gibi temel göstergelerin yanında sonuçlara ilişkin ölçütleri, çalışanların davranışlarını ve göreceli performans değerlendirmelerini de içerebilmektedir. Ek olarak performans yönetimi süreçleri; liderlik geliştirme uygulamaları ve eğitim-öğretim faaliyetleri de bu kavramın bir parçası olarak ele alınabilmektedir (Ahmed ve Shafiq, 2014; 22).

Günümüzün aktif iş ortamında örgütler karşı karşıya kaldıkları fırsatlarla ve tehditlerle her geçen gün daha da rekabetçi bir yapıya geçmektedirler. Bu sebeple örgütsel performansın değerlendirilmesi sürdürülebilirlik bakımından da oldukça önemli bir hale gelmiştir (Darıcan, 2025: 594). Bununla birlikte yaşanan dijital dönüşümle örgütsel performans örgütlerin stratejik hedeflerine ulaşma düzeylerini belirleyen temel bir değişken olarak görülmektedir. Yapılan bir çalışmada (Jin-bo vd., 2006) ileri düzeydeki üretim teknolojilerinin; yönetsel ve örgütsel performans, operasyonel ve rekabetçi performans gibi pozitif yönlü sonuçları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yaşanan dijital dönüşüm süreci, işletmelerin müşteri deneyimi, iş modeli, insan kaynakları, performans gibi birçok

yönünü etkilemektedir. Böylelikle bu dijital süreçlerin entegrasyonu neticesinde işletmelerin hem örgütsel performans düzeylerinin üst seviyelere çıkması hem de rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olmaktadır (İsmail vd., 2017).

SONUÇ ve ÖNERİ

Bu çalışmada amaç, dijitalleşmenin hızla arttığı günümüzde bireylerin dijital teknolojiler ile kurdukları ilişkiyi bütüncül bir çerçevede ele alarak dijital iyi oluş kavramının öncülleri ve ardıllarını kapsamlı biçimde incelemektir. Çalışmada, dijital iyi oluşun statik bir kavram değil; bireylerin dijital ortamlarla kurdukları etkileşim, kullanım süreleri, farkındalık düzeyleri ve kişisel tercihleri doğrultusunda şekillenen dinamik bir süreç olduğu görülmektedir (Vanden Abeele, 2021: 938). Dijital farkındalık (Yurdakul, 2023), dijital okuryazarlık (Gilster, 1997; Martin ve Grudziecki, 2006), teknoloji kullanım düzeyi ve bağımlılık eğilimleri (Karakoç & Keşim, 2023), bilinçli farkındalık (Brown ve Ryan, 2003; Duncan, 2007) ve dijital minimalizm eğilimi (Newport, 2019; Wilson ve Bellezza, 2022) dijital iyi oluşun temel belirleyicileri olarak ortaya çıkmıştır. Bu öncüller, bireylerin dijital çevreyi anlamlandırma biçimlerini, dijital araçları kullanma motivasyonlarını ve dijital dünya ile kurdukları psikolojik ilişkiyi belirleyerek dijital iyi oluşu doğrudan etkilemektedir.

Diğer taraftan dijital iyi oluşun sonuçları incelendiğinde, dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni stres kaynaklarının bireylerde dijital tükenmişlik düzeyini arttırdığı görülmektedir. Sürekli çevrimiçi olma baskısı, iş ve özel yaşamın bulanıklaşması, dijital iletişimde yaşanan gecikmeler ve beklentiler çalışanların psikolojik iyi oluşlarını olumsuz etkileyebilmekte ve tükenmişliği artırabilmektedir (Erten ve Özdemir, 2020; Yiğit vd., 2022). Buna karşılık psikolojik iyi oluş düzeyi yüksek bireylerin daha sağlıklı dijital kullanım pratikleri geliştirdikleri, performans, motivasyon ve sosyal ilişkiler açısından daha güçlü bir yapıya sahip oldukları görülmektedir (Ryff, 1989; Bradburn, 1969). Ayrıca dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla iş-yaşam dengesi kavramı daha önemli hale gelmiş, teknolojik araçların iş süreçlerini eve taşıması çalışanların rollerinde çatışma yaratmaya

başlamıştır (Yüksel, 2005; Akın vd., 2017). Dijital iyi oluş düzeyi yüksek bireyler bu dengenin korunmasında daha başarılı olmakta ve hem iş hem özel yaşamlarında daha yüksek doyum elde etmektedir. Son olarak, örgütsel düzeyde değerlendirildiğinde dijital iyi oluşun çalışan performansı, örgütsel bağlılık, üretkenlik ve iş memnuniyeti gibi temel çıktılarını olumlu yönde etkilediği, dijital dönüşüm süreçlerinin örgütsel performansı artırdığı görülmektedir (Richard vd., 2009; Nikpour, 2017; İsmail vd., 2017). Bu bulgular, dijital iyi oluşun hem bireysel hem örgütsel çıktılardır.

Dijital iyi oluş düzeyinin artırılabilmesi için bireysel ve örgütsel düzeyde çok yönlü uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bireylerin dijital farkındalıklarını geliştirmeleri, dijital içerikleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmeleri ve teknolojiyi bilinçli şekilde tüketmeleri dijital iyi oluşu destekleyebilir (Acar, 2004; Karakuş ve Kılıç, 2022). Bu doğrultuda bildirim yönetimi, ekran süresi sınırlandırma, çevrimiçi-detoks uygulamaları ve dijital minimalizm stratejileri günlük hayat rutini içine entegre edilebilir (Newport, 2019; Biricik, 2022). Ayrıca bilinçli farkındalık temelli uygulamaların bireylerin dikkat süreçlerini güçlendirdiği ve psikolojik iyilik hâllerini desteklediği göz önünde bulundurularak (Brown vd., 2007; Çakır, 2024) mindfulness programlarının yaygınlaştırılması önerilmektedir. Eğitim kurumlarında dijital okuryazarlık becerilerinin artırılması, çocukların ve gençlerin dijital risklere karşı korunması açısından kritik önem taşımaktadır (Livingstone ve Blum-Ross, 2020; Manap ve Durmuş, 2021). Ailelere yönelik dijital ebeveynlik farkındalığı eğitimleri, çocukların ekran süresi, dijital bağımlılık ve içerik kontrolü konusunda sağlıklı bir tutum geliştirmelerine katkı sağlayabilir. Örgütler açısından değerlendirildiğinde, çalışma saatleri dışında sürekli erişilebilir olma beklentisinin azaltılması, çalışanların dijital tükenmişlik yaşama riskini düşürebilir (Erten ve Özdemir, 2020; Yiğit vd., 2022). İşverenlerin dijital ergonomi ve dijital iyilik politikaları geliştirmesi, toplantı sürelerinin kısaltılması, çevrimiçi çalışma standartlarının belirlenmesi gibi uygulamaların çalışanların psikolojik iyi oluşunu destekleyeceği düşünülmektedir. Ayrıca dijital

dönüşüm süreçleri yürütülürken çalışanlara yönelik dijital yetkinlik, dijital farkındalık ve dijital sağlığı koruma eğitimleri verilmesi örgütsel performansı artırabilir (İsmail vd., 2017; Jin-Bo vd., 2006).

Dijital iyi oluş alanı hem teorik hem de uygulamalı açıdan henüz gelişmekte olduğundan geniş araştırma fırsatları sunmaktadır. Gelecekteki araştırmaların dijital minimalizm, bilinçli farkındalık ve dijital farkındalık değişkenlerinin dijital iyi oluş üzerindeki aracılık ve düzenleyicilik rollerini ampirik olarak test edilmesi yazına önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca dijital tükenmişlik ile iş-yaşam dengesi ve örgütsel performans arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmaların farklı sektörlerde yayılması önerilmektedir. Pandemi sonrası dönemde yaygınlaşan hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin farklı yaş ve meslek gruplarında dijital iyi oluş üzerindeki etkilerinin uzunlamasına tasarımlarla araştırılması önemlidir. Bunun yanında, çocuklar, genç yetişkinler ve yaşlı bireylerin dijital iyi oluş deneyimlerini kültürler arası karşılaştıran çalışmalar dijital davranışların sosyokültürel boyutunu daha görünür kılacaktır. Son olarak yapay zeka araçlarının, sosyal medya algoritmalarının ve dijital ekosistemlerin bireylerin iyi oluşu üzerindeki etkilerine yönelik güncel araştırmalar kavramın gelecekteki evrimine ışık tutacaktır.

Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle, araştırma kavramsal bir inceleme niteliğinde olduğundan, değişkenler arasındaki ilişkiler ampirik olarak test edilmemiştir. Dolayısıyla bu durum bulguların genellenebilirliğini sınırlamaktadır. Ayrıca dijital iyi oluş, dijital teknolojilerin hızla değişen doğasından etkilenen oldukça dinamik bir yapı olduğundan, kavramın kapsamı ve öncülleri zaman içinde değişiklik gösterebilir (Burr vd., 2020; Vanden Abeele, 2021). Yazında yer alan çalışmalar çoğunlukla genç yetişkinler, öğrenciler veya belirli meslek grupları üzerinde yoğunlaştığı için dijital iyi oluşun kültürler arası ve kuşaklar arası değerlendirmelerinde sınırlılıklar mevcuttur. Dijital minimalizm, dijital farkındalık ve dijital okuryazarlık gibi kavramların ölçüm araçlarının yeni geliştirilmiş olması, ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliklerinin farklı örneklemelerde test edilmesi gerektiğini

göstermektedir. Ek olarak, dijital tükenmişlik ve iş-yaşam dengesi üzerindeki etkilerin farklı çalışma modelleri (uzaktan çalışma, hibrit çalışma, esnek çalışma gibi) açısından yeterince incelenmemiş olması, dijital iyi oluşun örgütsel bağlamdaki etkilerinin daha kapsamlı araştırılmasına ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır.

Araştırmacıların Katkı Oranları: Yazarlar eşit oranda katkı sağlamışlardır.

Çatışma Beyanı: Yazarlar arasında çatışma yaşanmamıştır.

Kaynakça

- Acar, N. V. (2004). *Ne kadar farkındayım: Gestalt terapi*. Babil Yayınevi.
- Ahmed, M., & Shafiq, S. (2014). The impact of organizational culture on organizational performance: A case study on telecom sector. *Global Journal of Management and Business Research*, 14(3), 1-10.
- Ağın, K. (2023). Yirmi birinci yüzyılda örgütlerde psikolojik iyi oluş ve bağlılık sağlamada lider ve liderliğin rolü. *Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi*, 11(1), 826-847. <https://doi.org/10.19145/e-gifder.1201826>
- Akın, A., Ulukök, E., & Arar, T. (2017). İş-yaşam dengesi: Türkiye’de yapılan çalışmalara yönelik teorik bir inceleme. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 19(1), 113-124. Doi: 10.5578/jeas.57176
- Arslan, A., Filiz, F., & Gül, H. (2023). Bireysel yenilikçiliğin dijital iyi oluşa etkisinin incelenmesi. *Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 13(4), 2110-2134. <https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1288085>
- Baer, R. et al. (2004). Assessment of mindfulness by self-report: The Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. *Assessment*, 11(3), 19-206. Doi: 10.1177/1073191104268029
- Bel-Serrat, S., Mouratidou, T., Santaliestra-Pasías, A. M., Iacoviello, L., Kourides, Y. A., Marild, S., & Stomfai, S. (2013). Clustering of multiple lifestyle behaviours and its association to cardiovascular risk factors in children: The IDEFICS study. *European Journal of Clinical Nutrition*, 67, 848-854. <https://doi.org/10.1038/ejcn.2013.84>
- Biricik, Z. (2022). Dijital bağımlılıklar ve dijital bağımlılıklardan kurtulma yolu olarak dijital minimalizm. *The Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 12(3), 897-912. Doi: 10.7456/11203100/022
- Borah, N., & Bagla, N. (2016). Work-life balance: Assessing perceptions. *SCMS Journal of Indian Management*, 112-119.
- Bradburn, N. M. (1969). *The structure of psychological well-being*. Aldine Publishing.
- Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). *How people learn: Brain, mind, experience, and school*. National Academy Press.
- Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 84(4), 822-848. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.4.822>
- Brown, K. W., Ryan, R. M., & Creswell, J. D. (2007). Mindfulness: Theoretical foundations and evidence for its salutary effects. *Psychological Inquiry*, 18(4), 211-237. Doi: 10.1080/10478400701598298
- Bülbül, H. İ., & Gürbüz, R. (2007). *Bürolarda teknoloji kullanımı*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Burr, C., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). The ethics of digital well-being: A thematic review. *Science and Engineering Ethics*, 26(4), 2313-2343. <https://doi.org/10.1007/s11948-020-00175-8>
- Calvani, A., Cartelli, A., Fini, A., & Ranieri, M. (2008). Models and instruments for assessing digital competence at school. *Journal of e-Learning and Knowledge Society*, 4(3), 183-193.
- Chassiakos, Y. L. R., Radesky, J., Christakis, D., Moreno, M. A., & Cross, C. (2016). Children and adolescents and digital media. *Pediatrics*, 138(5), e20162593. <https://doi.org/10.1542/peds.2016-2593>
- Choudhary, N., & Singh, N. K. (2016). Work-family balance as per life stage and total experience: An empirical study among officers of defense (Central Public Sector Enterprises) in Bangalore. *The IUP Journal of Organizational Behavior*, 15(1), 49-70.
- Darican, Ş. (2025). Yeşil örgütsel davranış ve çevre bilincinin örgütsel performans etkisi. *İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi*, 10(27), 588-607. <https://doi.org/10.25204/iktisad.1687150>
- Duncan, L. G. (2007). *Assessment of mindful parenting among parents of early adolescents: Development and validation of the Interpersonal Mindfulness in Parenting scale* (Doktora tezi). The Pennsylvania State University.
- Erten, P., & Özdemir, O. (2020). The digital burnout scale development study. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21(2), 668-683. <https://doi.org/10.17679/inuefd.597890>
- Erus, S. M., & Tekel, E. (2020). Development of Interpersonal Mindfulness Scale-TR (IMS-TR): A validity and reliability study. *European Journal of Educational Research*, 9(1), 103-115.
- Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital literacy: A conceptual framework for survival in the digital era. *Journal of Multimedia and Hypermedia*, 13(1), 93-106.
- Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. John Wiley & Sons.
- Gördesli, M. A., Arslan, R., Çekici, F., Sünbül, Z. A., & Malkoç, A. (2018). The psychometric properties of Mindfulness in Parenting Questionnaire (MIPQ) in Turkish sample. *European Journal of Education Studies*, 5(5). <https://doi.org/10.46827/ejes.v0i0.2054>
- Gui, M., Fasoli, M., & Carradore, R. (2017). Digital well-being: Developing a new theoretical tool for media literacy research. *Italian Journal of Sociology of*

- Education*, 9(1), 155-173. <https://doi.org/10.14658/pupj-ijse-2017-1-8>
- Haktanır, L., & Koçak, D. R. (2025). Kişi-iş uyumu ve iş-yaşam dengesi arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modellemesi ile analizi: İş biçimlendirmenin aracılık rolü. *Gazi İktisat ve İşletme Dergisi*, 11(3), 363-381. <https://doi.org/10.30855/gjeb.2025.11.3.011>
- Hefferon, K., & Boniwell, I. (2011). *Positive psychology: Theory, research and applications*. McGraw-Hill/Open University Press.
- Ismail, M. H., Khater, M., & Zaki, M. (2017). Digital business transformation and strategy: What do we know so far. *Cambridge Service Alliance*, 10(1), 1-35.
- Jin-Bo, S., Da-Shuang, D., & Yan-Qu, S. (2006). The relationship between change of organizational structure and implementation of advanced manufacturing technology: An empirical study. *International Conference on Management Science & Engineering*, 782-786.
- Jessie Sun. (2014). Mindfulness in context: A historical discourse analysis. *Contemporary Buddhism*, 15(2), 394-415. <https://doi.org/10.1080/14639947.2014.978088>
- Kang, J., Martinez, C. M. J., & Johnson, C. (2021). Minimalism as a sustainable lifestyle: Its behavioural representations and contributions to emotional wellbeing. *Sustainable Production and Consumption*, 27, 802-813. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.04.011>
- Karagözöglü, N., & Gezer, U. (2022). An investigation of the relationship between digital literacy levels of social studies teacher candidates and their attitudes towards distance education. *Educational Policy Analysis and Strategic Research*, 17(1), 218-235. Doi: 10.29329/epasr.2022.248.11
- Karakoç, M., & Keşim, A. D. (2023). Üniversite öğrencilerinde ekran süresinin boyun hareketleri, ağrı düzeyi, yaşam kalitesi ve duygu durumu üzerine etkisi. *Dicle Tıp Dergisi*, 50(1), 102-109. Doi: 10.5798/dicletip.1267184
- Karakuş, İ. (2022). Öğretmen adaylarının profillerine "dijital" bir bakış: Dijital farkındalık, yeterlik ve akıcılık (Doktora tezi). Mersin Üniversitesi.
- Karakuş, İ., & Kılıç, F. (2022). Digital overview at the profiles of pre-service teachers: Digital awareness, competence and fluency. *Problems of Education in the 21st Century*, 80(2), 324-338. <https://doi.org/10.33225/pec/22.80.324>
- Karremans, J. C., Schellekens, M. P. J., & Kappen, G. (2017). Bridging the sciences of mindfulness and romantic relationships: A theoretical model and research agenda. *Personality and Social Psychology Review*, 21(1), 29-49. <https://doi.org/10.1177/1088868315615450>
- Kohlenberg, R. J., et al. (2015). A brief, interpersonally oriented mindfulness intervention incorporating Functional Analytic Psychotherapy's model of awareness, courage and love. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 4(2), 107-111. <https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2015.03.003>
- Koustelios, A., & Tsigilis, N. (2005). The relationship between burnout and job satisfaction among physical education teachers: A multivariate approach. *European Physical Education Review*, 11(2), 189-203. <https://doi.org/10.1177/1356336X050528>
- Küçükvardar, M., & Aslan, A. (2021). Dijitalleşmenin ekonomik, teknolojik, toplumsal ve etik etkilerinin uluslararası raporlar üzerinden analizi. *Intermedia International e-Journal*, 8(14), 21-38. Doi: 10.21645/intermedia.2021.99
- Lanier, J. (2018). *Ten arguments for deleting your social media accounts right now*. Henry Holt and Company.
- Lestari, H., Siskandar, R., & Rahmawati, I. (2020). Digital literacy skills of teachers in elementary school in the revolution 4.0. *International Conference on Elementary Education*, 2(1), 302-311.
- Livingstone, S., & Blum-Ross, A. (2020). *Parenting for a digital future: How hopes and fears about technology shape children's lives*. Oxford University Press.
- Manap, A., & Durmuş, E. (2021). Dijital ebeveynlik farkındalığının çeşitli değişkenler, aile içi roller ve çocukta internet bağımlılığı açısından incelenmesi. *E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 12(1), 141-156. <https://doi.org/10.19160/ijer.837749>
- Martin, A., & Grudziecki, J. (2006). DigEuLit: Concepts and tools for digital literacy development. *Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences*, 5(4), 249-267. <https://doi.org/10.11120/ital.2006.05040249>
- Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Occupational Behavior*, 2, 99-113.
- Mitchell, J., Pate, R., Beets, M., & Nader, P. (2013). Time spent in sedentary behavior and changes in childhood BMI: A longitudinal study from ages 9 to 15 years. *International Journal of Obesity*, 37(1), 54-60. <https://doi.org/10.1038/ijo.2012.41>
- Newport, C. (2019). *Digital minimalism: Choosing a focused life in a noisy world*. Penguin.
- Nikpour, A. (2017). The impact of organizational culture on organizational performance: The mediating role of employee's organizational commitment. *International Journal of Organizational Leadership*, 6(1), 65-72.
- Öter, Ö. M., & Dağlı, A. (2023). Hizmetkâr liderlik davranışı ile örgüt sağlığı ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(88), 1922-1938. <https://doi.org/10.17755/esosder.1320082>
- Plowman, L., McPake, J., & Stephen, C. (2010). The technologisation of childhood? Young children and technology in the home. *Children & Society*, 24(1), 63-74. Doi: 10.1111/j.1099-0860.2008.00180.x
- Pratscher, S. D., Rose, A. J., Markovitz, L., & Bettencourt, A. (2018). Interpersonal mindfulness: Investigating mindfulness in interpersonal interactions, co-rumination, and friendship quality. *Mindfulness*, 9(4), 1206-1215. <https://doi.org/10.1007/s12671-017-0859-y>

- Richard, P. J., Devinney, T. M., Yip, G. S., & Johnson, G. (2009). Measuring organizational performance: Towards methodological best practice. *Journal of Management*, 35(3), 718-804.
- Rosen, L. D., Cheever, N. A., & Carrier, L. M. (2012). *iDisorder: Understanding our obsession with technology and overcoming its hold on us*. Macmillan.
- Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological wellbeing. *Journal of Happiness Studies*, 9(1), 13-39. Doi: 10.1007/s10902-006-9019-0
- Sariaslan, M. H. (2024). Minimalizm ve sürdürülebilir yaşam: X ve Y kuşağı gündelik pratikleri. In G. Demir & E. Karmaz (Eds.), *Gösterişçi tüketimden minimalizme kent yaşamında dönüşümün izleri* (s. 275). Palme Yayıncılık.
- Schoenenberg, K., Raake, A., & Koeppel, J. (2014). Why are you so slow? Misattribution of transmission delay to attributes of the conversation partner at the far end. *International Journal of Human-Computer Studies*, 72, 477-487. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2014.02.004>
- Sharma, N., & Nayak, P. (2016). Study on work life balance and organisation policy in IT sector in NCR. *Amity Global Business Review*, (11), 115-122.
- Sunmaz, F. (2001). *Örgütsel stres ve başa çıkma yöntemleri (Sakarya ili örneği)* [Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi].
- Thomas, N. M., Choudhari, S. G., Gaidhane, A. M., Syed, Z. Q., Thomas, N., & Gaidhane, A. (2022). Digital wellbeing: The need of the hour in today's digitalized and technology driven world! *Cureus*, 14(8), e27743. <https://doi.org/10.7759/cureus.27743>
- Tayiz, V., Vangölü, M. S., & Özok, H. İ. (2023). Teknoloji çağında yeni bir kavram: Dijital iyi oluş. In F. Tanhan & H. İ. Özok (Eds.), *Dijitalleşme ve insantoplumsal dönüşümlerin psikolojik yüzleri* (ss. 53-61). Palme Yayıncılık.
- Vanden Abeele, M. M. (2021). Digital wellbeing as a dynamic construct. *Communication Theory*, 31(4), 932-955. Doi: 10.1093/ct/qtaa024
- Waterman, A. S. (1993). Two conceptions of happiness: Contrasts of personal expressiveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment. *Journal of Personality and Social Psychology*, 64(4), 678-691.
- Wilson, A. V., & Bellezza, S. (2022). Consumer minimalism. *Journal of Consumer Research*, 48(5), 796-816. <https://doi.org/10.1093/jcr/ucab064>
- Yiğit, A. G., Bayram Topçu, T., & Bayar Türkoğlu, H. T. (2022). Teknostresin dijital tükenmişliğe etkisinde bilişsel ön yargıların rolü. *Mehmet Akif Ersoy İİBF Dergisi*, 9(3), 1857-1883. <https://doi.org/10.30798/makuiibf.1034253>
- Yüksel, İ. (2005). İş-aile çatışmasının kariyer tatmini, iş tatmini ve iş davranışları ile ilişkisi. *Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi*, 19(2), 301-314.
- Yurdakal, İ. H. (2023). Dijital çağda dijital farkındalık: Eğitimde Dijital Dönüşüme İlişkin Farkındalık Ölçeği (DFÖ): Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Sınıf Öğretmenliği Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 138-157.